

INTEGRATIV YONDASHUV BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING IJODIY VA TAHLILIIY FIKRLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRUVCHI YONDASHUV SIFATIDA

Jalilov N.A.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi,

P.f.f.d (PhD), dotsenti

Tel: +998935777425

E-mail: nodirjalilov01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255489>

ANNOTATSIYA

Maqolada integrativ yondashuvning asosiy prinsiplari, bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari, interfaol metodlari va axborot texnologiyalar samaradorligini oshirish bo'yicha didaktik xususiyatlar mavjudligi bilan asoslidir.

KALIT SO‘ZLAR

ta'lim, ijodiy, didaktik, interaktiv ko'nikma, tahliliy fikrlash, integrativ yondashuv, axborot texnologiyalar, pedagogik-psixologik.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ПОДХОД, РАЗВИВАЮЩИЙ НАВЫКИ ТВОРЧЕСКОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Жалилов Н.А.

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами преподаватель факультета военного образования Д.ф.п.н (PhD), доцент

номер: +998935777425

Эл. почта: nodirjalilov01@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Статья обоснована наличием основных принципов интегративного подхода, педагогико-психологических факторов развития творческих и аналитических навыков мышления будущих педагогов, интерактивных методов и дидактических особенностей повышения эффективности информационных технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

образовательный, творческий, дидактический, интерактивный, умение, аналитическое мышление, интегративный подход, информационные технологии, педагогико-психологический.

INTEGRATIVE APPROACH AS A DEVELOPING APPROACH TO THE CREATIVE AND ANALYTICAL THINKING SKILLS OF FUTURE TEACHERS

Jalilov N.A.

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
teacher of the Faculty of military education
P.f.f.d (PhD), associate professor
Phone number: +998935777425
E-mail: nodirzalilov01@gmail.com

ABSTRACT

The article is justified by the fact that the basic principles of the integrative approach, pedagogical-psychological factors for the development of creative and analytical thinking skills of future teachers, interactive methods and didactic features for improving the effectiveness of Information Technologies.

KEYWORDS

educational, creative, didactic, interactive, skill, analytical thinking, integrative approach, Information Technology, pedagogical-psychological.

KIRISH

Pedagogik fanlarni o'rganishdagi integrativ yondashuvning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat: sub'ektivlik, madaniyatlilik, ijodkorlik, tahliliy fikrlash, fuqarolik-vatanparvarlik qadriyatlarini va qadriyat munosabatlariga yo'naltirish, sinergiya, o'z-o'zini tarbiyalash, madaniyatlar muloqoti, o'quv jarayoni sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir vositalarini tanlashda o'zgaruvchanlik, dialogizatsiya, fikr-mulohazalar.

Integrativ yondashuvning tarkibiy qismlari quyidagilar bo'lishi mumkin: tashkiliy uslubiy, faoliyat-amaliy va nazariy-mazmunli.

Bo'lajak o'qituvchilarni o'qitish usullari (munozaralar, loyiha usuli, moderatsiya, deliberatsiya, interaktiv o'yin-lari, munozaralar, davra suhbatlari, festivallar, tanlovlar, konferensiyalar, ish texnologiyalari va boshqalar) birlashtirishni o'z ichiga oladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, shaxsning shaxsiy ahamiyatli va kasbiy

fazilatlarini shakllantirishga hissa qo'shadigan ijodiy vazifalardan foydalanishga yordam beradigan ta'lim shakllarini birlashtirishni o'z ichiga oladi.

N.M.Abdullayeva Bo'lajak o'qituvchi-larining ta'lim samaradorligini oshirishga doir integratsiyalashgan texnologiyaning didaktik xususiyatlari (talaba shaxsiga yo'nalganlik, o'quv-bilish faoliyatini boshqarish, konsen-trizm, hamkorlik, ijodkorlik) o'quv fani mavzusi, tayanch tushuncha va bilimlar, ko'nikma, malakalar kompetensiyalarni ta'lim maqsadlari (ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi) bilan ichki integratsiyasining dinamikligini ta'minlash asosida aniqlashtirish ishlarida amalga oshirilgan. [1]

O'quv fanlarini o'rganishda integrativ yondashuvning asosiy maqsadlari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish muhim ko'rinadi: fuqarolik ongini shakllantirish, o'qituvchi shaxsining o'z-o'zini anglashi, ijtimoiy-huquqiy, fuqarolik-

vatanparvarlik va axloqiy me'yorlar, bilimlar; tadqiqot, loyihalash, kommunikativ, aks ettiruvchi va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirish; shaxsning shaxsiy ahamiyatga ega va kasbiy fazilatlarini tarbiyalash va boshqalar.

Ushbu yondashuvni amalga oshirish integratsion jarayonlarni integratsiyaning to'rtta asosiy darajasida amalga oshirishni o'z ichiga oladi: fanlararo, fan ichidagi, shaxslararo, individual.

Differensiatsiya rivojlanish jarayoni-ning qarama-qarshi tomonlaridan biri bo'lib, rivojlanayotgan butunlikni qismlarga, bosqichlarga, darajalarga bo'lish, ajratish bilan bog'liq. Ilmiy bilimlarning integratsiyasi va differensiatsiyasi ta'lim va o'qitishda, uning mazmuni va protsessual tomonlarida aks etadi. Integrativ yondashuvlar asosida o'quv mashg'ulotlari ishlab chiqilmoqda.

Integratsiya jarayonlarining asosiy vazifasi differensiatsiya va izolyatsiyadan ustun bo'lgan hamkorlik va hamkorlik asosida sinergik ta'sirga erishishdir. Shuningdek, talabalarni o'qitishda ta'limning turli interfaol metodlari va axborot texnologiyalaridan foydalanish natijasida natija paydo bo'lishini isbotlaydilar – sinergetik ta'sir.

Pedagogika fani integrativ bo'lib, falsafa, psixologiya, harbiy tarix, harbiy psixologiya va boshqalar bilan aloqani ta'minlaydi. Fanlararo aloqalar darajasi nazariy va mazmunli, me'yoriy-uslubiy, tashkiliy va boshqaruv jihatlarini o'z ichiga oladi. Masalan, integratsiya: pedagogikada metodologik funksiyani bajaradigan falsafa bilan pedagogika; psixologiya bilan-o'quv jarayonini ilmiy asoslash manbai; katta ta'lim salohiyatiga ega bo'lgan harbiy tarix; harbiy pedagogikada metodologik funksiyani bajaradigan falsafa bilan pedagogika va boshqalar.

O'quv jarayonini optimallashtirish uchun zarur nazariy asos sifatida ma'lum printsiplar va uslubiy qoidalarga tayanish kerak. Dunyoqarashni shakllantirishga integral yondashuv tamoyillari

quyidagilardan iborat: izchillik, yaxlitlik, rivojlanish, konditsionerlik, pozitivlik va doimiylik printsiplari.

Integrativ yondashuv fanlararo aloqalarda yotadi. Fanlararo bilimlardan foydalanish ta'limning integratsiyasiga, dunyoning zamonaviy ilmiy obrazini o'zlashtirish orqali inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirishga yordam beradi. Talabalar bilimlardan har tomonlama foydalanishlari, o'rganilayotgan hodisalarni tahliliy baholashlari muhimdir.

Krekis V. o'qituvchilar tayyorlash va malakasini oshirishda integratsiyalashgan o'quv dasturi, ta'lim dasturlaridan, o'qituvchilarning psixologik, pedagogik va uslubiy malakasi ta'lim ishlarining samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, integratsiyalashgan ta'limning qabul qilingan jihatlari uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish kerakligini ko'rsatib beradi. [2]

V.Bruder, A.Kelava, C.Spiellar o'quv jarayonini, talabalar xatti-harakatlarini diagnostika qilish o'qituvchilarning eng asosiy vazifalaridan biridir deb hisoblaydilar. Bunda o'qituvchilarning talabalari yutuqlari haqidagi mulohazalarining to'g'riligi tekshirildi. Ushbu tadqiqotda ikki yuz to'qson uch talaba ishtirokidagi xatti-harakatlarini diagnostika qilish jarayonini tavsiflovchi uch o'leovli modeli ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazish orqali yangi nuqtai nazar olindi. Taqdim etilgan model yaxshi moslikni ta'minlaydi va uning bosqichlariga rioya qilish o'qituvchilarning aniqroq tashxis qo'yishiga olib keladi. Qator falsafiy ilmiy tadqiqotlarida pedagogik integratsiyaning texnologiya ta'minoti muammolari ko'tarilgan. [3]

Xususan, A.Y.Danilyuk o'z qarashlarida juda katta hajmdagi bilimlar bilan to'yingan ta'lim beruvchilar oldida samarali qaror qabul qilish masalasini qo'rganligi, bilimlarning muhim jihatlari o'zlashtirish lozimligi, ta'lim jarayonida amaliy masalalar bilan birga, ilmiy-nazariy muammolarni yechish, unda kompyuterda keng qo'llash, ta'limning barcha bosqichlarida faol o'qitish metodlaridan foydalanish, ko'zda tutilgan ko'nikma va malakalarni singdirish va mustaqil bilimlarni egallashga o'rganish lozimligini alohida ta'kidlab o'tadi. [4]

Y.N.Rakchevaning pedagogik qarashlarida: pedagogikada integrativ jarayonlarni tarixiy jihatlari o'rganish; metodologik va nazariy muammolar ichida integrativ jarayonlarning o'rni va ahamiyatini tahlil qilish; integratsiya va deferensatsiya jarayonlarining o'zaro aloqasi pedagogik fanlarni rivojlanish omili ekanligini ko'rsatish; pedagogikaning boshqa fanlar aloqadorligini obyektiv shart-sharoitlarini aniqlash; pedagogik fanlarda ilmiy tadqiqotlarning asosiy xususiyatlari va integrativ jarayonlarni vujudga kelishi va davomiyligini ko'rsatish; shaxsni

shakllan-tirish nazariyasiga oid ilmiy tadqiqotlarda integrativ jarayonlar va tendensiyalardan foydalanish kabi masalalarga e'tibor berilgan.[5]

V.M.Monaxov ta'kidlashga ko'ra integratsiya-subyektni atrof olamni idrok etishiga qaratilgan tabiat qonunlarining birligi va umumiylikiga asoslangan, mazmunni tashkil etishning yetakchi shakli ekanligini ko'rsatgan. [6]

O.G.Gilyazova esa “Integratsiya-atrof olamni tuzilishiga o'xshash, fanlarning uzviy aloqadorlikdagi tizimi” deb ta'rifladi. [7]

I.P. Yakovlev fikriga ko'ra integratsiya katta uzviy yaxlitlikdagi tizimlarning harakati ekanligini, N.S.Serdyukova integratsiya ta'limda differensatsiya bilan bir qatorda sodir bo'ladigan, fanlararo aloqadorlikni o'zida aks ettiradigan, ta'limni sifatli, yangi bosqichga ko'taradigan fanning aloqadorligi va yaqinlashishini tushuntirgan. [8]

T.S.Borodina tadqiqotida talabalarning o'quv va tadqiqot faoliyatini birlashtirish, pedagogik universitetning ta'lim maydonida integratsiya jarayonini tashkil etishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan. [9]

L.A.Shkutina “Pedagogik va axborot texnologiyalari integratsiyasida kasbiy ta'lim o'qituvchisini tayyorlash” nomli doktorlik (DSc) ishida pedagogik va axborot texnologiyalari integratsiyasini asosiy komponenti sifatida avtomatlashtirilgan o'qitish tizimlarini ko'rsatib beradi.[10]

Bo'lajak o'qituvchilar oliy ta'lim muassasasida o'qib – o'rganishi davomida pedagogika, psixologiya, mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi va mutaxassislik fanlarini o'qib, o'qituvchilik faoliyatini olib borishga tayyorlanadilar:

o'qituvchining shaxsiy xislatlari: o'z bilimini tezkorlik bilan yangilab borishi, elektron ta'lim muhitini tashkil etishi uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib ta'limdagi innovatsiyalarni tez yangilanishi oqibatida kirib kelayotgan pedagogik va axborot texnologiyalarni o'rganib olishi va ta'lim jarayonida qo'llashni bilish.

ijodiy xislatlari: insonning yangicha fikrlash, original g'oyalar yaratish va ularni amalga oshirish qobiliyati bilan bog'liq xususiyatlar,

o'z kasbiga xos xislatlari: o'qitishda qo'llaniladigan elektron ta'lim resurslarining, ta'limiy kontentlarning ta'lim jarayoni sifatini oshirishida qanday roli borligini kuzatib borishi, dars jarayonida ulardan foydalanishi, o'z diqqatini ta'lim texnolo-giyalari muhitiga moslab taqsimlay bilishi; ro'y beradigan kamchiliklarga tanqidiy munosabatda bo'lish, uni yechish yo'llarini topa bilish.

shaxsiy pedagogik uddaburonligi: dars mashg'ulotlari uchun zarur ta'lim resursi, ta'limiy

kontentlardagi materiallardan foydalanish, bu materiallar orqali o‘quvchilar-ning bilish faoliyatini boshqara olishi, rivojlanishni rejalashtirish, pedagogika fani o‘quv maqsadlarini rejalashtira olishi, ta‘lim-tarbiya ishlariga tayyorlanishda ulardan foydalanishni rejalashtira olish.

tashkilotchilik malakalari: turli sharoitlarda ta‘lim texnologiyalari orqali ta‘lim resurslaridan foydalanib, ta‘limiy kontentlardan unumli foydalanib, o‘quvchilar jamoasini boshqara olishi, ularning didaktik imkoniyatlaridan foydalanib ta‘lim jarayoniga qiziqтира olish.

kommunikativ malakalari: ta‘lim resurslari, ta‘limiy kontentlar yordamida bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘ziga jalb etishni bilishi.

gnostik malakalari: ta‘limda qo‘llani-layotgan pedagogik va axborot texnologiyalarining, o‘qitishda integrativ yondashuvlarning bo‘lajak

o‘qituvchilarning psixikasiga ta‘sirini pedagogik faoliyat natijalarini qiyosiy tahlil qilishi, boshqa o‘qituvchilarning tajribalarni o‘rganib, undan to‘g‘ri xulosa chiqara olishi, ta‘limga yangi kirib kelayotgan pedagogik va axborot texnologiyalariga, mutaxassislik fanlariga, psixologiya, pedagogikaga oid adabiyotlardan foydalanishni bilishi. [11]

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki pedagogik va axborot texnologiyalari integratsiyasi, pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi, dasturiy vositalar integratsiyasi, pedagogika va psixologiya fanlari integratsiyasi, ulardan foydalanish usullari haqidagi tasavvurlarning yetarli darajada emasligi, shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarni kelgusi pedagogik faoliyatlarida, integrativ yondashuvlar, integratsiyaning dispersiv xususiyatini ochib beruvchi metodik ishlanmalarning yetishmas-ligi kabi muammolarning mavjudligi aniqlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva N.M. Boshlang‘ich ta‘lim samaradorligini oshirishda integratsiya-lashgan texnologiyadan foydalanish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dess. Namangan. 2020.
2. Krekic V.P. Teacher training education and integrative education (integrated curriculum https://www.researchgate.net/publication/283733136_Teacher_training_education_and_integrative_education_integrated_curriculum)
3. Bruder S, Kelava A, Spiel C., Schmitz B. Diagnostic competence of teachers: A process model that accounts for diagnosing learning behavior tested by means of a case scenario. Teaching and Teacher Education.2013; 30: -P 38– 46. <https://psycnet.apa.org/record/2012-35163-005> (дата обращения: 10.06.2018)
4. Данилюк А.Я. Теоритико-методологические основы проектирования интегральных гуманитарных образовательных пространств: дис...д-ра ед.наук. Ростов на н/Д. 2005. -487 с. <https://www.dissercat.com> (дата обращения: 16.09.2017).
5. Ракчеева Ю. Н. Интегративные процессы в педагогической науке как объект методологического исследования//Новые исследования в педагогических науках. – 1979. – №. 2. – С. 34.
6. Монахов В.М. Введение в теорию педагогических технологий/ В.М.Монахов. - Волгоград: Перемена, ВГПУ, 2006.
7. Гилязова О.Г. Педагогические условия организации интегрированного обучения в сельской малокомплектной школе. Дисс.кан.пед.наук. - Киров 2000. -177 стр. <http://www.dissercat.com/content/> Pedagogicheskieusloviya-organizatsii (дата обращения: 16.10.2014)
8. <https://on-telecom.ru/news/virtualniy-server-chto-eto-takoe> - Виртуальный сервер. VPS. 2019.
9. Бородина Т.С. Принципы интеграции учебной и научноисследовательской деятельности студентов. Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. Электронный журнал. <https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=14571> (дата обращения: 15.09.2018)
10. <https://open.edx.org/> - Open Edx платформасининг веб-сайти. 2018.